

KICHIK VA O'RTA BIZNES EKSPORT SALOHIYATINING ORTISHIDA KICHIK SANOAT ZONALARINING O'RNI

Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstrasiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi yetakchi ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194783>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishda kichik sanoat zonalarining (KSZ) tutgan o'rni tahlil qilinadi. Kichik sanoat zonolari ishlab chiqarish infratuzilmasi bilan ta'minlangan maxsus hududlar bo'lib, ular kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlari yaratish va eksport hajmini oshirishga xizmat qilmoqda. Maqolada KSZlar soni, hududiy taqsimoti, investitsiya jalb qilish holati, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi faoliyati, soliq tushumlari, eksport hajmi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida chuqur tahlil berilgan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya va Qozog'iston kabi davlatlarning ilg'or tajribalari misolida KSZlar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan. Muallif KSZlarning iqtisodiy o'sish, diversifikatsiya va hududiy taraqqiyotdagi strategik ahamiyatini asoslab beradi.*

***Kalit so'zlar:** kichik sanoat zonasi, kichik va o'rta biznes, eksport salohiyati, investitsiya, hududiy rivojlanish, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ishlab chiqarish, ish o'rinlari, klaster, texnopark, MIZ, O'zbekiston iqtisodiyoti.*

Hozirgi vaqtda kichik biznesni rivojlantirish va uni davlat tomonidan qo'llabquvvatlashning samarali yo'llaridan biri bo'lib kichik sanoat zonolari (KSZ) hisoblanadi.

Kichik sanoat zonasi – aniq yer uchastkasini o'z ichiga olgan hudud bo'lib, ba'zi hollarda – muhandislik-texnik kommunikatsiyalar bilan ta'minlangan ishlab chiqarish maydonlari.

Kichik sanoat zonolari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 31 dekabrda "Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil

qilish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash to'g'risida»gi 378-son qaroriga ko'ra, davlat Mulki obyektlarining foydalanilmayotgan hududlari va bo'sh ishlab chiqarish maydonlari negizida tashkil etilishi ko'rsatib o'tilgan. Qarorda yana shu belgilanganki, KSZlar zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor va past rentabelli tashkilotlarning foydalanilmayotgan hududlarida hamda ortiqcha ishlab chiqarish maydonlarida tashkil qilinadi va bu maydonlar muhandislikkommunikatsiya va kerakli infratuzilma obyektlari bilan ta'minlangan.

Kichik sanoat zonalari (KSZ) mamlakat iqtisodiyotida kichik va o'rta biznes subyektlarini rivojlantirish, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu iqtisodiy hududlarning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili KSZning iqtisodiy o'sish va barqarorlikdagi ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Mamlakatda 317 ta kichik sanoat zonasi (KSZ) faoliyat olib boradi. Hududlar bo'yicha taqqoslanganda, eng ko'p KSZ Samarqand (22 ta) va Toshkent viloyatlarida (22 ta) joylashgan bo'lib, bu hududlarning iqtisodiy markaz sifatidagi rolini tasdiqlaydi. Buxoro (21 ta) va Namangan (19 ta) viloyatlarida ham KSZlar iqtisodiy faollikni ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 11 ta KSZ faoliyat olib bormoqda. Ayrim viloyatlarda, masalan, Toshkent shahrida KSZlar soni nisbatan kam bo'lib, bu hududlarda kichik sanoat zonalarini kengaytirish imkoniyatlari mavjud. KSZlar sonining hududlar bo'yicha teng taqsimlanmaganligi iqtisodiy faollikni turli hududlarda bir tekis ta'minlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval

2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra hududlar kesimida MIZ, KSZ, texnopark va klasterlar soni*, birlikda[1]

Hudud	Jami	MIZ	KSZ	Texnopark	Klaster
O'zbekiston Respublikasi	864	20	317	21	506
Qoraqalpog'iston Respublikasi	88	1	11	1	75
Viloyalar:					
Andijon	59	1	19	1	38

Buxoro	65	2	21	2	40
Jizzax	40	1	12	1	31
Qashqadaryo	49	3	16	2	28
Navoiy	65	2	14	2	47
Namangan	73	4	19	2	48
Samarqand	68	4	22	3	39
Surxondaryo	72	4	20	3	45
Sirdaryo	47	2	11	2	32
Toshkent	61	4	19	3	35
Farg'ona	70	2	21	2	45
Xorazm	36	2	10	2	22
Toshkent sh.	16	0	3	0	13

KSZda 3 069 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda, bu ko'rsatkich boshqa iqtisodiy hududlarga nisbatan eng yuqori hisoblanadi. Masalan, MIZda 959 ta, Texnoparklarda 2 172 ta, va Klasterlarda esa 408 ta korxonalar mavjud. Bu KSZning kichik va o'rta biznes uchun yirik platforma ekanligini ko'rsatadi. KSZning ko'plab korxonalarni birlashtirishi ushbu hududlarda iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashda muhim omil sifatida baholanadi.

2-jadval

MIZ, KSZ, texnoparklar, klasterlar tarkibidagi korxonalar soni[2]

	Tarkibidagi korxonalar soni	Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd. so'm)
MIZ	959	11292,3
KSZ	3069	980,2
Texnoparklar	2172	169
Klasterlar	408	840

Kichik sanoat zonalari (KSZ) iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va yangi ish o'rinlarini

yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu iqtisodiy hududlarning moliyaviy va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyalangan rivojlanishida o'z o'rniga ega. KSZda amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 7 237,0 mlrd. so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich MIZ yoki Klasterlarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, KSZ kichik va o'rta korxonalar uchun mo'ljallanganligini hisobga olganda, bu natija barqaror rivojlanishning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi.

3-jadval

Mamlakatdagi MIZ, KZS, klaster va texnoparklarning iqtisodiy holati tahlili[3]

O'lchov birligi	MIZ	KSZ	Texnopark	Klaster
Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulot hajmi (QQS va aksizsiz)	20 103,8	7 237,0	410,8	14 130,2
Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi	11 292,3	980,2	16,0	840,0
O'z kuchi bilan bajarilgan qurilish ishlari hajmi	23,3	5,9	2,76	22,15
Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (QQS va aksizsiz)	866,8	163,1	78,4	1 167,7
Hisobot davrida yangi ochilgan ish o'rinlari soni	7 493	5 518	85,9	10 561
Xizmatlar eksporti hajmi	808,0	969,8	2,0	1 853,86
Xizmatlar importi hajmi	618,5	159,9	51 761,6	417,7
Foyda solig'i to'langan yoki zarar (-)	222,6	659,5	204,7	-273,6

Hisobot davri oxirida debitor qarzdorlik	10 635,6	1 889,2	3 673,9	62 074
Hisobot davri oxirida kreditor qarzdorlik	15 887,8	2 211,4	4 055,5	7 680,3

KSZ korxonalari sanoat mahsulotlarining diversifikatsiyasiga hissa qo‘shib, mahalliy ishlab chiqarish hajmini oshirishda muhim o‘rin tutmoqda. KSZda asosiy kapitalga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 980,2 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu hududda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun investitsion muhit yaratilganligini ko‘rsatadi. Investitsiyalarning hajmi MIZ bilan taqqoslaganda ancha kam bo‘lsa-da, KSZning asosiy vazifasi kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘lgani uchun bu ko‘rsatkich ularning iqtisodiyotdagi roliga mos keladi. KSZda ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 163,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich hududda xizmat ko‘rsatish sohasining ahamiyati ortib borayotganini ko‘rsatadi. Xizmatlar eksporti hajmi 969,8 ming AQSh dollarini tashkil etib, xalqaro bozor bilan bog‘lanish imkoniyatlari mavjudligini anglatadi.

Hisobot davrida KSZda 5 518 ta yangi ish o‘rni yaratildi, bu esa kichik sanoat zonalarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Mazkur hududlar yangi ish o‘rinlari yaratish orqali mahalliy aholini ish bilan ta'minlashda faol rol o‘ynaydi.

KSZ foyda solig‘i bo‘yicha 659,5 mlrd. so‘mlik ijobiy natija qayd etdi, bu esa hududning moliyaviy samaradorligini aks ettiradi. Shuningdek, debitor qarzdorlik 1 889,2 mlrd. so‘mni, kreditor qarzdorlik esa 2 211,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkichlar moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va samaradorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirishni talab qiladi.

2024-yilning yanvar-iyun oylarida O‘zbekistonda MIZ (maxsus industrial zonalar), KSZ (kichik sanoat zonalar), texnoparklar va klasterlar tomonidan respublikadan tashqariga eksport qilingan sanoat mahsulotlari (tovarlar va xizmatlar) hajmini ko‘rsatadi. Rasmni tahlil qilish natijasida quyidagi asosiy xulosalar chiqariladi:

Eng katta eksport hajmi MIZ hisobiga to‘g‘ri keladi (3 378,0 mlrd so‘m). Bu zonalar yuqori texnologik ishlab chiqarish va eksportga ixtisoslashganligini ko‘rsatadi.

Ushbu zonalar eksport hajmining 50% dan ko'prog'ini tashkil etib, mamlakat iqtisodiyoti uchun ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Klasterlar 2 156,3 mlrd so'mlik eksport hajmi bilan ikkinchi o'rinda turadi. Klasterlar kooperatsiya va maxsus yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlari orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

KSZ (Kichik sanoat zonolari) 1 662,1 mlrd so'mlik eksport hajmini tashkil etadi. Bu zonalar kichik va o'rta biznes subyektlari uchun eksport imkoniyatlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Texnoparklar 64,7 mlrd so'mlik eksport hajmi bilan texnoparklar boshqa sektorlarga qaraganda kamroq ulushga ega, lekin texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish uchun muhim platforma hisoblanadi.

Xitoy va Turkiyaning kichik sanoat zonolari tajribasidan o'rganilgan yondashuvlar O'zbekistonda KSZlarni rivojlantirishda qo'llanmoqda.

Jumladan, 2024-yil 17-iyulda Vazirlar Mahkamasining "Kichik sanoat, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonolari ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 432-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur hujjat bilan quyidagi tartiblar tasdiqlandi[7]:

Tadbirkorlik subyektlari tomonidan investitsion va ijtimoiy majburiyatlarning bajarilishini qabul qilish tartibi;

Kichik sanoat zonolari va yoshlar sanoat hamda tadbirkorlik zonalarining ishtirokchilariga ajratilgan davlat ko'chmas mulklari va yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga (DABA) yuqorida ko'rsatilgan obyektlarni xususiylashtirish bo'yicha vakolatlar berildi.

2024-yil 1-avgustdan boshlab kichik sanoat zonolari ishtirokchilari va yoshlar sanoat hamda tadbirkorlik zonolari subyektlarining investitsion va ijtimoiy majburiyatlarini bajarish natijalari ushbu hududlarni boshqaruvchi yagona direksiyalar tomonidan majburiyat bajarilishi muddati kelgan kundan e'tiboran 3 oy ichida qabul qilinadi. Toshkent shahrida mazkur majburiyatlarning bajarilish natijalari va

obyektlarni xususiylashtirish masalalari alohida hukumat komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi.

Kichik sanoat zonalari obyektlarini (yoki ularning qismlarini) xususiylashtirish quyidagi besh bosqichda amalga oshiriladi:

Majburiyatlarni bajargan kichik sanoat zonasi ishtirokchisi direksiyaga ariza topshiradi.

Direksiya 5 ish kuni ichida hujjatlarni DABA hududiy boshqarmasiga yuboradi.

Hududiy boshqarma quyidagilarni amalga oshiradi:

5 kun ichida balans ushlovchiga obyektни inventarizatsiyadan o'tkazish bo'yicha xat yuboradi;

17 kun davomida baholash tashkilotini jalb qilgan holda obyektning qiymatini baholaydi;

1 ish kuni ichida baholangan qiymat bo'yicha obyektни sotib olish taklifini kichik sanoat zonasi ishtirokchisiga taqdim etadi.

Ishtirokchi rozilik bildirsa, 10 kun ichida to'g'ridan-to'g'ri sotib olish-shartnomasi tuziladi.

Obyekt qiymati to'langanidan so'ng, ishtirokchiga ushbu obyektga egalik huquqini tasdiqlovchi davlat orderi beriladi.

kichik sanoat zonalari (KSZ) mamlakat iqtisodiyotida kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rinib turibdi. KSZlar ishlab chiqarishning turli sohalarini o'z ichiga olgan hududlar sifatida mahalliy ishlab chiqarishning diversifikatsiyasiga hissa qo'shadi va kichik biznes korxonalarining rivojlanishida asosiy platforma bo'lib xizmat qilmoqda.

Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra, 2023-yilda KSZlar hududida 3069 ta korxonalar faoliyat yuritgan, bu esa boshqa iqtisodiy zonalarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ko'rsatkichdir. KSZlarda 2023-yil davomida 5 518 ta yangi ish o'rni yaratilgan, bu esa ushbu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Bundan tashqari, ushbu zonalarda xizmatlar eksporti hajmi 969,8 ming AQSh dollarini tashkil etib, xalqaro bozor bilan bog'lanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatmoqda.

Ushbu zonalarning moliyaviy va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning yuqori texnologik quvvatlari hamda mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligi, KSZlarning iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlashdagi rolini mustahkamlaydi. Shu sababli, KSZlarning samaradorligini oshirish va qo'shimcha investitsiyalar jalb qilish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35000-o-zbekiston-respublikasida-maxsus-iqtisodiy-zona-kichik-sanoat-zonasi-texnopark-va-klasterlar-faoliyati>
2. <https://review.uz/uz/post/payariq-tumanidagi-maxsus-va-sanoat-zonalari-faoliyatining-joriy-holati>
3. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35000-o-zbekiston-respublikasida-maxsus-iqtisodiy-zona-kichik-sanoat-zonasi-texnopark-va-klasterlar-faoliyati>
4. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35000-o-zbekiston-respublikasida-maxsus-iqtisodiy-zona-kichik-sanoat-zonasi-texnopark-va-klasterlar-faoliyati>
5. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35000-o-zbekiston-respublikasida-maxsus-iqtisodiy-zona-kichik-sanoat-zonasi-texnopark-va-klasterlar-faoliyati>
6. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35000-o-zbekiston-respublikasida-maxsus-iqtisodiy-zona-kichik-sanoat-zonasi-texnopark-va-klasterlar-faoliyati>

7. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_budut_privatizirovat_obekt_y_promyshlennyh_zon